

Diseño de una red de monitoreo de calidad de aire para un complejo petroquímico

Eudo Nava¹, Rima Simancas² y Cezar García³

¹ Programa de postgrado en Ciencias del Ambiente. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia. Venezuela

² Complejo Petroquímico Ana María Campos. Estado Zulia. Venezuela

³ Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, estado Zulia. Venezuela.

E-mail: eudonava@gmail.com

Recibido: 01-11-2014

Aceptado: 24-05-2016

Resumen

Los complejos petroquímicos por su número y magnitud de las diferentes operaciones generadoras de poluentes, están obligados a implementar y mantener un sistema confiable de vigilancia de calidad del aire. En esta investigación se provee una guía para el diseño de la red de monitoreo de calidad de aire en la zona Nor-Oriental del Lago de Maracaibo y las poblaciones aledañas. La metodología abarcó cinco (4) etapas, a saber: i) modelación de la meteorología local; ii) estimación de la tasa de emisión de poluentes a través del uso adecuado de factores de emisión; iii) predicción de las concentraciones atmosféricas de partículas y gases empleando el modelo de dispersión gaussiana de Turner; iv) establecimiento de los balances de materiales para la localización óptima del número de estaciones locales de muestreo. La modelación meteorológica exhibe distribución representativa para las 24 horas del día. En la estimación de las emisiones las fuentes pertenecientes a la planta generadora de electricidad y producción de la planta de olefinas reportaron mayor potencial de emisión, se seleccionaron cuatro (4) sitios para el monitoreo de calidad de aire considerando las zonas donde se estiman mayor concentración de gases y partículas alcanzando si una selección razonable para la localización de dichos sitios.

Palabras clave: Emisiones, modelo de dispersión, complejo petroquímico, estaciones de muestreo, concentración de gases y partículas.

Design of a network of monitoring of air quality for a petrochemical complex

Abstract

Petrochemical Complexes by its , number and magnitude of the different pollutants-generating operations, are required to implement and keep a reliable system monitoring air quality. This study provide a guide for the design of the network of monitoring air quality in the North-Eastern area of the Maracaibo Lake and surrounding communities. The methodology included four (4) phases: i) local weather modeling, ii) estimate the rate of emission of pollutants through the appropriate use of emission factors; iii) prediction of atmospheric concentrations of gases and particulate matter using the Turner Gaussian dispersion model; (iv) establishment of material balances